

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

ISSN 2181-2357

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	<i>Advertisement</i>	84
	<i>Our publications</i>	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2023 Issue: 4****Volume: 3****Published:****30.04.2023**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Shmatko, S.G., Lovyannikov, D. G. (2023). E-learning development experience in Europe. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (04), 53-65.

Шматко, С.Г., Ловянников, Д.Г. (2023). Опыт развития электронного обучения в Европе. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (04), 53-65.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079019>**Shmatko, Sergey Gennadievich**

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Digital Business Technologies and
Accounting Systems,
North Caucasus Federal University,
Stavropol, Russia
E-mail: sshmatko@yandex.ru*

Lovyannikov, Denis Gennadievich

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Digital
Business Technologies and Accounting
Systems, North Caucasus Federal
University, Stavropol, Russia
E-mail: denlov1@mail.ru*

UDC 37.018

E-LEARNING DEVELOPMENT EXPERIENCE IN EUROPE

Abstract. *Goal. The subsection is part of the Erasmus + Jean Monnet project "Digital Economy and Education: European Experience". Its purpose is to describe the experience of the development of e-learning, identify problems, consider the experience of Europe in terms of this issue and outline development trends. Structure / methodology / approach. The paper outlines the main problems of e-learning in Europe, as well as the experience of using mass open online courses, their advantages and development trends. A separate part of the subsection is devoted to the role of free software in education and provides the experience of the European Union. The final part examines continuing*

education in Europe, the degree of its influence on the level of education, as well as the state of the country's economy. Results. The results of the study can be used in the development of effective measures of state support for stimulating the market of additional educational programs and the development of systems for independent assessment of the level of education and recognition of qualifications according to existing competencies. This will lead to an increase in labor productivity. This study is a generalization of data on the use of mass open online courses in Europe, identification of problems in the development of this technology, description of new trends, as well as identification of the value of this technology.

Keywords: *e-education, mobile technologies, MOOK, digitalization, LMS.*

Шматко, Сергей Геннадьевич

кандидат экономических наук, доцент,

*доцент кафедры цифровых бизнес-технологий и систем учета,
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия*

E-mail: sshmatko@yandex.ru

Ловяников, Денис Геннадьевич

*кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры цифровых бизнес-
технологий и систем учета, Северо-Кавказский федеральный университет, г.*

Ставрополь, Россия

E-mail: denlov1@mail.ru

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Аннотация. *Цель. Подраздел является частью проекта Erasmus + Jean Monnet «Цифровая экономика и образование: европейский опыт». Цель его – описать опыт развития электронного обучения, выявить проблемы, рассмотреть опыт Европы в части данного вопроса и наметить тенденции развития. Структура / методология / подход. В работе обозначены основные проблемы e-learning в Европе, а также рассмотрен опыт использования массовых открытых онлайн-курсов их преимущества и тенденции развития. Отдельная часть подраздела посвящена роли свободного программного обеспечения в образовании и приведен опыт Европейского союза. В заключительной части рассматривается непрерывное образование в Европе, степень его влияния на уровень образованности, а также состояния экономики страны. Результаты. Результаты исследования могут быть использованы при разработке эффективных мер государственной поддержки стимулирования рынка дополнительных образовательных программ и развития систем независимой оценки уровня образования и признания квалификаций по имеющимся компетенциям. Это приведет к росту производительности труда. Данное исследование представляет собой обобщение данных об использовании массовых открытых онлайн курсов в Европе, выявление проблем развития данной*

технологии, описание новых тенденций, а также выявление ценности данной технологии.

Ключевые слова: электронное образование, мобильные технологии, MOOK, цифровизация, LMS.

Развитие системы e-learning в Европе. Объем рынка образования на данный момент составляет около 4,5–5,0 трлн. долл. США в мире, и в ближайшее время он скорее всего увеличится до \$6–7 трлн. [10]. Доля онлайн курсов составляет около 3%, или 165 млрд долл. США. К 2023 году цифровое образование может преодолеть отметку 240 млрд долл. США, т.к. в данный момент прослеживается устойчивая динамика роста [10].

В США на данный момент самый крупный рынок EdTech, но остальные страны не уступают по темпам прироста в данной сфере, вследствие этого прирост в США стал замедляться на 4–4,5 % ежегодно. Юго-Восточная Азия является вторым по величине регионом и набирает обороты гораздо быстрее США, около 17% за год. Эти страны в 2016 году обогнали Западную Европу почти в два раза и прирост составил около 11,7 млрд долл. США против 6,8 млрд долл. США [5]. Восточная Европа отстает от Западной по объему рынка, но зато быстрее набирает обороты (+17%) [7].

В странах Восточной Европы основным драйвером рынка считается Россия, где среднегодовой рост составляет от 17 до 25 процентов.

Посмотрев на виды продуктов, можно с уверенностью сказать, что наибольший рост показывают компании, у которых создают и продают решения для образования и обучения, особенно построенные на симуляциях и игровых механиках +22,4 и +17,0% в год вплоть до 2021 г. соответственно. Например, доход по обучению языкам с помощью игр составил около 315,7 млн долл. США [1].

Асинхронное обучение или self-paced learning уже начинает терять свою актуальность, так если рассмотреть в промежутке 5 лет, то можно сделать вывод что темп роста стал отрицательным (-6.4%), что означает перетекание финансов в другие направления EdTech, несмотря на подъем онлайн образования в целом [10].

Самыми перспективными на текущий момент по потенциалу роста являются сегменты школьного образования, корпоративного образования, изучения иностранных языков, дошкольного образования, репетиторства.

Онлайн-образование смещается в сторону стирания языковых барьеров, границы не стираются окончательно, но проницаемость их повышается. Примером может послужить автораспознавание речи с переводом в субтитры на языке пользователя, данную технологию машинного перевода и распознавания речи успешно применяет YouTube.

Становится перспективным направление создания общих образовательных пространств. Пользуются популярностью порталы и единые коммуникационные среды, позволяющие их участникам глубже общаться между собой, вовлекать в процесс обучения сверстников, родителей и даже учителей, где могут делиться своими достижениями и навыками [2].

В высшем образовании, включая его онлайн-составляющие, укрепляется тенденция на обучение в проектной работе, или project-based learning (PBL).

Смешанное обучение тоже уже стало нормой, оно сочетает в себе традиционное и дистанционно-цифровое, проведенные опросы говорят о том, что такой вид обучения станет более эффективным и популярным чем исключительно дистанционное. А также многие эксперты считают, что за смешанным обучением будущее и вскоре оно затмит по своей эффективности классическое.

В развивающихся странах укрепление среднего класса и повышение мобильности его представителей, способствует повышению динамики развития онлайн-образования как бизнеса [1].

Если рассматривать отдельные сегменты EdTech, то причинами роста могут служить также вне отраслевых факторов, так например в Китае проекты категорий K-12 и pre-K-12 набирают обороты в связи с начавшимся несколько лет назад бэбибумом [3].

В сегменте корпоративного обучения все большие обороты набирает обучение посредством симуляций различных процессов, причем сфера предприятий может быть различной, симуляторы могут применяться в авиатранспорте, в экономическом анализе и даже в сложных технологических процессах. В 2016 году программные продукты, основанные на симуляциях, принесли поставщикам сумму превышающую \$5 млрд Среди конечных потребителей набирает популярность идея непрерывного обучения (ongoing learning, life-long learning) – вместо традиционного, который представляет собой конечность учебного процесса в связи с освоением профессии, получением диплома и т.д. [3].

Сейчас возросла значимость преподавателя, мотиватора, эксперта, тьютора – в онлайн-образовании. Теперь учащиеся смотрят не на обучающую площадку, а на преподавателя, который будет им давать новые знания, у которого есть определенный практический опыт в преподаваемой сфере, подтвержденная высокая квалификация и который будет вызывать доверие. Сами преподаватели становятся брендами и таким образом отчуждаются от вузов [11]. Одной из важных форм социального обучения является взаимная проверка знаний (p2p assessment), которая позволяет студентам более серьезно относиться к учебе, возникает соревновательный дух, а также они могут попробовать себя в роли преподавателей, что, несомненно, повышает их заинтересованность в онлайн обучении.

В ближайшее время все больше онлайн-платформ и LMS будут внедрять соответствующие функции [4].

Распространение мобильных технологий диктует новые требования к образовательным продуктам они должны быть адаптированы под современные мобильные устройства и одновременно быть кроссплатформенными. В онлайн-образовании экспериментируют с новыми направлениями мобильного интернета, в частности с чат-ботами в мессенджерах.

Становится привычным «гибридный» подход, по которому организации, использующие у себя онлайн-обучение (учебные заведения), используют

специальные платформы, например Illuminate, для интеграции сторонних «облачных» решений и классических enterprise-систем (ERP, CRM и пр.) [12].

Основные проблемы развития e-learning в Европе. На ранних этапах больше всего сомнений вызывало качество преподавания и получаемых знаний. Для решения этой проблемы многие MOOK-платформы прибегли к внедрению системы отзывов и рейтингов, было основано несколько сертифицирующих органов.

Оппоненты онлайн-образования также часто затрагивают тему отсутствия социализации и прямого контакта между преподавателем и студентом и внутри обучаемой группы. Для восполнения этого звена образовательного процесса в онлайн-обучении становится популярной концепция социального образования: добавление к онлайн-курсам опций для прямых Skype-конференций, переписки в социальных сетях и других инструментов, способствующих более тесному общению и взаимобмену.

Другая часто цитируемая проблема - языковой и культурный барьеры. Как пишет eLearning Industry, английский язык по-прежнему является доминирующим языком онлайн-курсов, а их производителями выступают в основном западные институты. Как следствие, иностранным студентам может быть сложно участвовать в дискуссиях, задавать вопросы и понимать специфические требования, связанные с заданиями и их оценкой [5].

Часто также поднимается вопрос о признании получаемых сертификатов и дипломов среди потенциальных работодателей.

Офлайн-формат останется в нишах, где для освоения новых навыков присутствие схемы «учитель – ученик» строго необходимо. В остальном уже сейчас понятно, что онлайн-образование выигрывает по многим параметрам: доступность, гибкость, демократичность, универсальность.

Однако остаются нерешенными проблемы качества и актуальности материалов и экспертности преподавателей – хотя, такие же проблемы стоят и перед традиционным образованием.

Опыт использования массовых открытых онлайн-курсов в Европе. Первые MOOK стали логичным развитием движения за открытость знаний и данных, сопровождавшего развитие интернета и цифровых технологий. С 2000 годов университеты США и Европы начали экспериментировать с онлайн-инструментами, чтобы предоставить как можно большему числу людей возможность изучать преподаваемые предметы. Они использовали Moodle для дискуссий между студентами и RSS-подписку для рассылки учебного материала.

Постоянно расширявшиеся технические возможности для коммуникаций, доставки и потребления онлайн-контента привели к созданию первых независимых агентов онлайн-обучения - коммерческих и некоммерческих MOOK-платформ. Среди них - старожил платного онлайн-образования Lynda.com, запустившая секцию онлайн-курсов в 2002 году, а также Udemy, Khan Academy и Peer2Peer University и многих других [8].

В 2012 году мир MOOK буквально взорвался и начал массово переходить на коммерцию. Практически одновременно заработали крупнейшие платформы Coursera, Udacity, британская FutureLearn, французская OpenClassrooms и

австралийская OpenLearning. В том же году, в ответ на резкую переориентацию онлайн-образования в сторону извлечения прибыли, преподаватели Массачусетского технологического института и Гарвардского университета инициировали крупнейшую некоммерческую платформу edX, на базе которой сегодня публикуют свои бесплатные курсы более 70 организаций и вузов [12].

Первая массовая открытая степень, магистратура компьютерных наук, была предложена пионером онлайн-образования - технологическим университетом Джорджии в партнерстве с Udacity в 2014 году. Сейчас онлайн можно получить любое научное звание вплоть до доктора. Всего, по подсчетам Class Central, у студентов есть доступ к 500 различным MOOK и MOOC-дипломам и сертификатам.

По данным за 2017 год на MOOK-платформах, количество которых в мире превышает семь тысяч, размещены более девяти тысячи курсов от 800 университетов. Из них 150 курсов приходится на долю российской MOOK-платформы «Открытое образование». Лидер индустрии Coursera предлагает доступ к двум тысячам курсов, а число зарегистрированных пользователей достигает 25 миллионов человек из 200 стран мира [18].

Почти 40% всех MOOK составляют курсы по бизнес-практикам и технологиям, пятая часть - это курсы по гуманитарным и точным наукам. Но встречаются и совсем неожиданные специальности. Например, при необходимости, можно записаться на онлайн-курс по правильному выращиванию марихуаны в медицинских целях, грамотному инвестированию в подобный бизнес и получить стипендию на учебу по этому направлению [18].

Онлайн-обучение позволяет разным категориям людей закрывать пробелы в знаниях и получать новые навыки: родителям с маленькими детьми, людям с ограничениями по здоровью, тем, кто трудится полный рабочий день или хочет сменить профессию, или кому в свое время не удалось получить образование.

Большую часть слушателей онлайн-курсов составляют взрослые работающие люди с высшим образованием: до 75% - студенты старше 25 лет. Многих к продолжению учебы подталкивает современный рынок труда [18].

В профессиональной среде все более острой темой становится «обучение длиною в жизнь» - необходимость постоянно приобретать новые навыки и освежать уже имеющиеся из-за стремительного устаревания знаний на фоне технологического бума.

Новые тенденции в развитии массовых открытых онлайн- курсов. В настоящее время большую поддержку получает мнение Билла Гейтса, который отмечал, что в будущем на смену образованию, оцениваемому академическими степенями, придет образование, измеряемое набором умений.

Ответом онлайн-обучения на эти тенденции стало появление микростепеней. В 2015 году платформа Udacity предложила нано- степени, с того момента на программы Udacity поступили 53 тысячи человек, а более 18 тысяч уже получили дипломы [10].

Микростепени — это распакованные и расфасованные в более короткие модули продолжительные программы, например, MBA.

Они охватывают небольшой круг тем или обучают узкому спектру навыков. Так, среди наностепеней Udacity - специализация по Google AdWords и по разработке беспилотных автомобилей. Микростепени постепенно появляются у других платформ, в том числе у FutureLearn. На платформе edX размещают свои микромагистратуры Массачусетский технологический институт, Колумбийский университет и университет Пенсильвании [5]. «Микрофикация» онлайн-обучения затронула и продолжительность учебных сессий. Как пишет Elucidat, современный студент тратит не более семи секунд, чтобы оценить, стоит ли материал внимания. С таким быстрым сокращением периодов концентрации длительность учебных сессий продолжает уменьшаться. В некоторых случаях - до пары-тройки минут в день, как, например, в мегапопулярном приложении для изучения языков Duolingo.

Этот подход стал известен как микрообучение и «учебные перекусы» - snack learning [7].

Онлайн-обучение становится альтернативой не только для работающих профессионалов, но и для молодежи. В США число он-лайн-студентов растет быстрее по отношению к числу новых абитуриентов очных отделений в университетах и колледжах. В 2017 году 6,7 млн студентов в США, почти треть от общего числа, были зарегистрированы как минимум на один онлайн-курс.

Как следствие, онлайн-обучение трансформируется. По статистике, около 70% студентов используют для прохождения курсов смартфоны. Поэтому мобильные версии курсов и приложения становятся еще одним необходимым требованием для успеха MOOC.

Изменяется формат дипломов. В некоторых случаях электронные эквиваленты бумажных сертификатов заменяют цифровые бейджи, как бейджи IBM, которые затем можно вывесить в онлайн-профайлах, например, на странице в LinkedIn.

Современное онлайн-обучение задействует интерактивные видео, геймификацию, приложения, объяснение материала в формате сценариев, симуляций и историй. Например, виртуальная адаптивная платформа Osmosis для будущих медиков, или Tata Interactive Systems для патологоанатомов - она содержит даже симуляцию места преступления в 3D, чтобы студенты могли на практике применить получаемые знания. Некоторые компании, как SB Studio или Elucidat, используют готовые шаблоны с применением различных интерактивных методов онлайн-обучения.

Онлайн-обучение расширяется не только в высшем образовании. K-12 - термин, который также все чаще можно услышать в этой сфере. Им обозначают возрастную группу детей до 12 лет (K - от англ. kindergarten). Так растет число виртуальных школ. Некоторые из них, например Mosaica Online или K-12 Inc., работают на протяжении 10-15 лет. Еще одно популярное направление - онлайн-подготовка к школе. Целевая аудитория - родители, проживающие в удаленных районах или ограниченные финансово.

По оценкам Technavio, к 2025 году количество виртуальных школ в Северной Америке вырастет на 18% [8].

Онлайн-обучение часто становится временной альтернативой, если ученики не могут попасть в класс. Только в 2018 году множество учебных заведений, в том числе школ, использовали онлайн-платформы для продолжения занятий в экстремальных погодных условиях: сильного снегопада и ураганов. В американском штате Колорадо для проведения «дня электронного обучения», введенного из-за плохой погоды, использовали школьные автобусы. В них был установлен беспроводной интернет для детей, чьи дома не подключены к сети.

Роль свободного программного обеспечения в образовании. Одним из главных показателей высокого положения Европейского союза в сфере информационных технологий стало развитие использования свободного и открытого программного обеспечения (СОПО) (free/libre and open source software, F/LOSS, FLOSS, FOSS).

В 2006 году Институт UNU-MERIT опубликовал результаты своего двухлетнего исследования «Экономическое влияние свободного и открытого программного обеспечения на инновационность и конкурентоспособность информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ЕС». Данное исследование позволяет оценить влияние на инновационное развитие Европейского союза свободного программного обеспечения, а также определить положение в данном направлении и перспективы развития СОПО.

Также в исследовании было отмечено что лидирующие позиции на рынке ИКТ, веб-серверов, систем управления базами данных, веб-браузеров, серверных и пользовательских операционных систем, почтовых серверов и других систем информационной инфраструктуры занимают как раз программные продукты с открытым кодом [15].

Самым крупным регионом мира по числу разработчиков участвующим в развитии свободного ПО является Европа, далее США и в меньшей степени задействованы Азия и Латинская Америка. Несмотря на лидирующие позиции США в сфере использования свободного ПО в коммерческих проектах, в Европейских странах большее число разработчиков привело к увеличению успешных европейских компаний малого и среднего бизнеса, связанных с СОПО. Для внутренних нужд европейских компаний в 29 % случаев стали использовать компоненты свободного и открытого программного обеспечения при создании новых программных продуктов, в США этот показатель достигает 43 процента, программная база приложений СОПО неизменно растет с каждым годом.

Также по экономическим оценкам Института UNU-MERIT стоимость существующей программной базы приложений свободного программного обеспечения составляет около 12 млрд евро, и если бы пришлось их разрабатывать вновь, то на это было бы затрачено около 131 000 человеко-лет.

Ежегодно крупнейшие компании мира годовой доход которых составляет 263 миллиарда евро инвестируют в разработку СПО 1,2 млрд евро [15].

Общий прирост программной базы СОПО составляет 800 млн евро, при том, что половина разработчиков живут и работают в Европе. ИКТ составляют 10 процентов от общеевропейского ВВП и еще 2,5 процента ВВП в смежных областях, хотя здесь не учитываются продукты разработанные частными лицами.

Существует три сценария взаимодействия с феноменом свободного, открытого программного обеспечения для Европы:

1. **Закрытый сценарий (closed scenario)** – пользователям будет отведена только роль пассивных потребителей, все технические детали будут скрыты и усилены правовыми механизмами.

2. **Комбинированный сценарий (generic scenario)**, отдельные элементы моделей СОПО будут комбинироваться с закрытыми бизнес-моделями и это будет способствовать развитию приложений с открытым программным кодом, но есть риск что часть возможностей останется невостребованной.

3. **Сценарий полного участия (voluntary scenario)**, для максимально полного использования творческих способностей информационного общества будут направлены все политические и экономические усилия [14].

Отличие модели проприетарного программного обеспечения (ППО) (proprietary software) от модели СОПО заключается в её максимальной ориентированности на открытость и сотрудничество с пользователем, позволяя добиваться большей защиты своих экономических интересов и, следовательно, в случае с бизнесом, лучшей эффективности инвестиций в информационно-вычислительные системы.

Во время разработки информационной системы создается компьютерная программа в удобной для понимания человека форме, которая называется «исходный код». Далее компиляция превращает исходный код в «объектный код» (object code), который воспринимается компьютером для исполнения.

Проприетарная модель представляет собой передачу пользователю только объектного кода, но никогда не передается исходный код, в следствии чего он никогда не сможет изменить про- грамму даже имею потребность в этом.

Так как что процедура компиляции частично обратима создаются специальные проприетарные лицензии на программное обеспечение, т.е. лицензионные соглашения с конечным пользователем, которые еще больше ограничивают пользователя в части изменения программного кода.

Тем самым при использовании лицензии пользователь не является фактически собственником товара, а лишь арендатором ограниченным в своих правах, а собственником все еще остается программист или владелец авторских прав. Модель ППО получила очень широкое распространение на сегодняшний день.

Так, в странах с высоким уровнем ВВП, например, в Дании, Норвегии, Германии используют сложные комплексные меры, включающие: прямое со финансирование программ получения квалификаций работающим населением в различных отраслях, создание электронных платформ-навигаторов, использование государственных образовательных сертификатов. Эти страны сформировали и используют независимую оценку квалификаций, в том числе обеспечивающую признание образования, полученного неформальным образом. В обучении преобладают программы по изучению системы менеджмента качества, повышению производительности труда, направленные в том числе на бережливое производство и предпринимательство [5].

В Германии стало популярным получение ваучеров на обучение, которые распределяются между работниками с низким годовым доходом. Кроме того, дается гарантия полного сохранения заработка тем, кто обучается в рабочее время.

Во Франции для каждого человека, который начинает свою профессиональную деятельность запущена система счетов личной ученической активности – «Compte staff d'activite».

В Дании принят закон, признающий предшествующее образование, который дает право всем взрослым на оценку неформального и информального обучения и выдачу детализированного сертификата.

Образовательные учреждения могут на основании навыков учащегося выдавать «свидетельство об образовании», или «сертификат о компетенции», а также определять курсы и компетенции для более высокого уровня образования, оценивать и признавать предыдущее обучение [17].

Многообразие форм образования, различные инструменты государственной поддержки и гибкие образовательные маршруты, доступные в странах с высоким уровнем производительности труда, делают объективно востребованными услуги по консультированию граждан в сфере получения образования, в зависимости от состояния рынка труда.

Так, в странах ЕС существует портал-навигатор Ploteus, обеспечивающий мобильность собственной рабочей силы по Евросоюзу.

В Дании работает электронный справочный портал – «Путеводитель по образованию» позволяющий получить информацию о рынке труда и доступных образовательных программах. Пользователями данного портала являются образовательные центры, взрослые, молодежь, то есть все те, кто заинтересован в получении образования и компетенций. Портал позволяет самостоятельно выбрать учреждение и образовательную программу, которая будет максимально соответствовать личностному и карьерному развитию [19].

В европейских странах очень развита система получения грантов и инвестиций на обучение в рамках развития своего стартапа, в первую очередь обучение направлено на финансовую грамотность, обучение предпринимательству, в рамках данного обучения молодые предприниматели общаются с различными тьюторами, менторами, проходят мастер-классы, получают консультации у экспертов, а также в первую очередь они работают со свои- ми проектами, что позволяет развивать непосредственно свой бизнес и возможно презентовать его потенциальным инвесторам.

В Финляндии, например, создан технологический центр «Хермиа», который оказывает сразу целый комплекс услуг помимо обучения, это сопровождение проекта; разработка бизнес-плана; установление контактов с потенциальными инвесторами; разработку бизнес-плана с расчетом необходимых финансовых затрат; выработка рекомендаций по созданию новой компании.

Если бизнес-модель стартапа утверждена, то наступает второй этап – развитие бизнеса. Данный этап включает в себя: специализированное обучение предпринимателей, финансовые рекомендации при работе с государственным

фондом и внешними инвесторами, профессиональные консультационные услуги [5].

Страны, у которых низкий ВВП, также используют различные государственные программы для повышения квалификации, но только для отдельных групп населения, а функционирование признания квалификаций и независимая оценка уровня образования находится в стадии формирования.

Так, например, в Литве есть закон о неформальном образовании, но на муниципальном уровне затруднено его исполнение, поскольку отсутствует координатор его реализации. В Польше получение образование взрослыми возможно пока только через периодические федеральные и региональные государственные программы финансирования образования наименее защищенных слоев населения, а также через повышение квалификации управленческих работников; действуют курсы по предпринимательству и самозанятости. Финансирование обучения взрослых со стороны государства здесь пока незначительное [10].

Таким образом, в странах со средним и высоким ВВП в ходе реализации своих мер поддержки государство не ограничивается лишь прямым содействием работодателям в приобретении для персонала необходимых квалификаций. В таких странах правительство занимается повышением грамотности населения, обеспечивает системы совместного обучения для неблагополучных слоев населения, что также положительно влияет на социализацию населения. В развитых странах оказывается поддержка в образовательной сфере для пенсионеров, которые также обеспечивают кадровую поддержку страны, предпринимателям предоставляется возможность реализовать свои проекты параллельно повышая квалификацию в данном направлении. Все эти меры являются дополнительными и стимулирующими для повышения производительности труда, а в последствии это хороший вклад в развитие экономики страны.

В результате формируется человек про активный, превентивно, а не пассивно реагирующий на внешние ситуации. Проявляя гибкость, он активнее осваивает новые профессиональные квалификации и реализует имеющиеся, обеспечивая себе более высокий спрос на рынке труда. Такой ресурс оказывается очень производительным и продуктивным в масштабах государства, а не конкретного работодателя, поскольку востребованный профессионал чаще меняет свое место работы.

Анализ непрерывного образования в европейских странах показал, что здесь большое внимание уделено дополнительному образованию и развитию образования в целом. Правительство активно действует, внося поправки в действующее законодательство.

В исследованных странах мы увидели, что государство оказывает серьезную финансовую и правовую поддержку организациям, предоставляющим образовательные услуги, независимо от того являются они частными или государственными.

В тех странах, где доля участия государства в стимулировании повышения профессиональных квалификаций находится на низком уровне, обучение происходит в основном в кадровом обеспечении инвестиционных процессов, которое включает в себя инновационно-технологическое обновление действующей промышленности и строительство новых производств. Рост квалификаций населения в таких странах является результатом, привлечения новых инвесторов и улучшение инвестиционного климата [21-24].

Для повышения охвата непрерывным образованием необходим набор эффективных мер государственной поддержки, стимулирование рынка дополнительных образовательных программ и развитие систем независимой оценки уровня образования и признания квалификаций по имеющимся компетенциям. Как следствие, будет наблюдаться рост производительности труда, и экономика страны будет развиваться более быстрыми темпами.

Подводя итоги нашего рассмотрения, можно отметить, что обучение взрослых становится самостоятельным сегментом образования, который влияет на показатели экономического благосостояния и социальной устойчивости стран.

Список использованной литературы:

1. Alexander, B. (2006). Educause review. Web 2.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning? 41(2), 32-44. Retrieved from: <http://er.educause.edu/articles/2006/1/web-20-a-new-wave-of-innovation-for-teaching-and-learning>.
2. Alonso, F., López, G., Manrique, D., & Viñes, J. M. (2005). An instructional model for web-based e-learning education with a blended learning process approach. *British Journal of Educational Technology*, 36(2), 217-235.
3. Amirault, R.J. (2012). Will E-Learning permanently alter the fundamental educational model of the institution we call “the university”? *Trends and Issues in Distance Education: International Perspectives*. 2nd Edition, 157-173.
4. Anshari, M., Alas, Y., & Guan, L.S. (2015). *Eurasia journal of mathematics, science & technology education*. Pervasive Knowledge, Social Networks and Cloud Computing: E-Learning 2.0, 11(15), 909-921.
5. Anshari, M., Alas, Y., & Guan, L.S. (2015). Education and information technologies. Developing online learning resources: Big data, social networks, and cloud computing to support pervasive knowledge, 21(6), 1663-1677.
6. Chyung, S.Y., Conley, Q., Gibson, E., & McWatters, G. (2015, October, 12). What do novice e-learning developers think about rapid e-learning development programs? *E-Learning Guild Learning Solutions Magazine*. Available at: <https://www.learningsolutionsmag.com/articles/1834/what-donovice-elearning-developers-think-about-rapid-elearningdevelopment-programs>
7. de Wit, H., Hunter, F., Howard, L. & Egron-Polak, E. (2015). *Internationalisation of higher Education: Study*. European Parliament’s Committee on Culture and Education [Accessed: 10/01/2018]. URL: <http://www.europarl.europa.eu/>

- RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf Accessed on 29.04.2019.
8. Duus, Henrik. (2020). E-learning Paradigms and The Development of E- learning Strategy.
 9. Friesen, N. (2009). Re-thinking e-learning research: Foundations, methods and practices. New York: Peter Lang.
 10. Hawawini, G. (2016). The Internationalization of Higher Education and Business Schools: A Critical Review. SpringerBriefs in Business, XIII.
 11. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/en/themen/internationalisationmarketingstrategies>. Accessed 28.04.2019.
 12. Hubackova, S. (2015). History and perspectives of E-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1187–1190.
 13. Knight, J. (2007). Internationalization brings important benefits as well as risks. International Higher education. No. 46. (pp. 8-10). The Boston College Center for International High Education.
 14. Lopukhova, Y. & Makeeva, E. (2017). Creating Virtual Learning Environment: Shared Online Learning in University Education. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), London. Volume 8, Issue 2, 3046-3054.
 15. McGill, T.J., & Klobas, J.E. (2009). A task-technology fit view of learning management system impact. Computers & Education, 52(2), 496-508.
 16. Richardson, T. (2008). ITAdviser. How Web 2.0 has changed the face of education, Issue 55. Retrieved from: <http://www.ncc.co.uk/article/?articleid=13295>
 17. Rüländ, D. (2017). Marketing strategies for German higher education institutions.
 18. Sangrà, A., Vlachopoulos, D., & Cabrera, N. (2012). Building an inclusive definition of e-learning: An approach to the conceptual framework. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(2), 145-159.
 19. Siemens, G. (2013). Massive Open Online Courses: Innovation in Education? Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice. Vancouver: COL-OECD, 5–15.
 20. Strenger, N., May, D., Ortelt, T., Kruse, D., Frerich, S.C. & Tekkaya, A. E. (2017). Internationalisation and Digitalization in Engineering Education. 3rd International Conference on Higher Education Advances, HEAd'17 Universitat Politecnica de Valencia, 558–565.
 21. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, (11-5), 955-958.
 22. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Янкив, К. Ф. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
 23. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1.
 24. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. Бюллетень науки и практики, 7(9), 425-444.

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

